

SUD MAJLISIDA GUVOHNING PROTSESSUAL MAQOMINING HUQUQIY ASOSLARI: NAZARIYA VA AMALIYOT

A.Sh.Xoldorov

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Toshkent, O'zbekiston Respublikasi

Telefon raqam: +998912352001

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15624438>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi guvohning sud majlisidagi protsessual maqomi, uni belgilovchi huquqiy asoslar, huquq va majburiyatlar tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi asosida guvohning suddagi ishtiroki, uning huquqlari, majburiyatlari va xavfsizligini ta'minlashga oid me'yoriy-huquqiy kafolatlar o'rganiladi. Shu bilan birga, xorijiy davlatlar tajribasi asosida guvoh maqomini yanada mustahkamlovchi huquqiy normalarni milliy qonunchilikka joriy etish zarurati asoslab berilgan. Tezisdagi guvohning faoliyati bilan bog'liq zamonaviy yondashuvlar, xalqaro huquqiy standartlar va amaliy masalalar chuqur tahlil qilinadi. Ishda guvoh maqomini mustahkamlash va sud muhokamasining adolatli yuritilishini ta'minlash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Guvoh, protsessual maqom, jinoyat-protsessual huquq, sud majlisi, guvoh huquqlari, guvoh majburiyatlari, guvoh xavfsizligi, JPK, xalqaro standartlar, majburlov chorasi, qasamyod, tergov, so'roq, advokat, tarjimon.

THE PROCEDURAL STATUS OF A WITNESS IN CRIMINAL PROCEEDINGS AND RELATED THEORETICAL APPROACHES

A.Sh. Kholdorov

Master's Student, Tashkent State University of Law

Tashkent, Republic of Uzbekistan

Phone: +998 91 235 2001

Annotation: This thesis explores the procedural status of a witness in court proceedings, with particular emphasis on the legal foundations that define and protect this status. The research is grounded in the provisions of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan and examines the procedural rights, duties, and legal guarantees provided to witnesses during court hearings. The study further analyzes the international standards and comparative legal practices of foreign jurisdictions such as Ukraine, Belarus, Kazakhstan, and Moldova, identifying procedural rights granted to witnesses abroad that are not yet incorporated into national legislation. The work also highlights the role of the witness in the administration of justice, focusing on the importance of ensuring their legal protection, impartiality, and cooperation. Based on the findings, the paper proposes a range of recommendations aimed at improving the legal regulation of witness participation in criminal proceedings.

Key words: Witness, procedural status, criminal procedure law, court hearing, procedural rights, procedural obligations, legal guarantees, procedural coercive measures, testimony, presumption of innocence, adversarial principle, legal counsel, interpreter, false testimony, witness protection, procedural participation.

Ma'lumki sud majlisida, umuman olganda jinoyat protsessida guvohning ishtiroki jinoyat-protsessual munosabatlar asosida amalga oshiriladi va bu guvoh ishda ishtirok etishi davomida ushbu munosabatlarga kirishadi. Yuridik manbalarda qayd etilishicha jinoyat-protsessual munosabatlar vujudga kelishi uchun muayyan asoslar mavjud bo'lib, ular - *a) jinoyat-protsessual qonun normalari; b) jinoyat protsessi ishtirokchilarining huquqiy layoqatliligi; c) yuridik faktlar*¹ kabilardan iboratdir. Ushbu jihatlar mavjud bo'lganda shaxs, shu jumladan guvoh ham jinoyat-protsessual munosabatlar ishtirokchisiga aylandi.

Ushbu jarayonda qonun normalari mazkur munosabatlarning vujudga kelishi, ularning borishi va tugallanishiga oid tartibni, shuningdek qoidalarni ham belgilab beradi. Bundan tashqari ushbu munosabatlarda qatnashuvchi vakolatli subyektlarning vakolati doirasi va munosabatga kirishgan boshqa ishtirokchilarning huquqlari va majburiyatlarini o'zida mujassam etadi.

Yuridik faktlarga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu element jinoyat-protsessual munosabatlarning predmetini tashkil etadi va mazkur munosabatlarning qaysi masalani hal etishga qaratilganligini va qay asoslarga ko'ra vujudga kelganligini ularning davom etishiga oid ma'lumotlarni o'zida jamlab, shaxsning aybdor yoki yo'qligi haqidagi masalani aniqlash, shundan kelib chiqib tegishli tartibda jazo tayinlash masalasini ham qamrab oladi.

Huquq layoqatiga egalik esa protsess ishtirokchilari, jumladan guvoh uchun ham jinoyat-protsessual munosabatlar vujudga kelishi uchun eng muhim asoslardan biri sanaladi. "Huquqiy layoqatlilik" deganda protsessual fanlar doirasida protsess ishtirokchisining, jumladan guvohning ham huquqqa va o'ziga yuklatilgan majburiyatlarni bajarish qobiliyatiga ega ekanlik holati anglashiladi².

Yuqorida keltirilgan tartib asosida jinoyat-protsessual munosabatga kirishgandan so'ng ishtirokchilar, shu jumladan guvoh ham huquq va majburiyatlarga ega bo'lishadi va ushbu huquq va majburiyatlar, shuningdek o'zlarining qonuniy manfaatlarining kafolatlariga ehtiyoj tug'iladi. Xususan, guvoh misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, uning protsessual maqomini himoya qiluvchi va guvohning protsessdagi faoliyatini belgilab beruvchi asosiy jihatlar, huquqiy asoslar O'zbekiston Respublikasining 66-moddasi bilan mustahkamlanib qo'yilgan.

Ushbu moddada keltirib o'tilgan guvohning huquqlari va majburiyatlari, shu bilan bog'liq holatlar sud majlisida ham guvohning protsessual maqomining ifodasi bo'lib xizmat qiladi. Ularning har birini tahlil qilish alohida normalar bilan mazkur huquqiy asoslarni kengaytirishi mumkin. Misol tariqasida tahlil qiladigan bo'lsak, JPK ning 66-moddasida guvohning muhim sanalgan qator huquqlari keltirib o'tilgan bo'lib, ularni bir-biriga mazmunan yaqin to'rt guruhga, ya'ni, a) advokatning yuridik yordamidan foydalanish va tergov harakatlarida advokat bilan birga ishtirok etish; b) so'roq tergov harakati o'tkazilayotgan tilni bilmasa yoki yetarlicha bilmasa, o'z ona tilida ko'rsatuvlar berish va bu holda tarjimon xizmatidan foydalanish; v) tarjimonni rad qilish; g) o'ziga qarshi ko'rsatuv bermaslik hamda ko'rsatuvlarini o'z qo'li bilan yozib berish; d) o'z manfaatlarini himoya qilish uchun surishtiruvchining, tergovchining, prokurorning va sudning harakatlari hamda qarorlari ustidan shikoyat qilish va boshqa

¹ Ахматов И. И. Уголовно-процессуальное отношение в системе правового регулирования /Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы II междунар. науч. конференции (г. Пермь, январь 2014 г.). - Пермь: Меркурий, 2014. - С.82-86.

² Осокина Г. Л. Гражданская-процессуальная право и дееспособность /Российская юстиция, 1997, No 5. -С.35-37.

huquqlarga ajratish mumkin³. Ushbu huquqlar guvohning suddagi protsessual maqomini belgilab berish bilan bir qatorda uning o'z vazifalarini xolis va to'g'ri ado etishi uchun ham ko'maklashadi deb o'ylaymiz. Guvohning huquqlaridan kelib chiqib, uning sud majlisida ham, umuman protsessning istalgan bosqichida advokat himoyasi bilan ta'minlanishi ham uning ishtiroki davomidagi huquqiy asoslardan biri sanaladi. Ushbu norma JPKning 66¹-moddasi bilan mustahkamlab qo'yilgan.

Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki guvohning o'z ona tilida ko'rsatuv berishi boshqa ishtirokchilar singari uning ham konstitutsiyaviy huquqi hisoblanadi. Ish yuritilayotgan tilni bilmagan holatda esa guvohning tarjimonidan foydalanishi yoki uni rad etishi mumkin. Guvohning ushbu huquqdan foydalanish asoslari JPK 71-moddasida ham keltirib o'tilgan. Bu uning huquqi sanalashi bilan bir qatorda holatni to'g'ri tushunish va bu orqali ishni to'g'ri hal qilishning ham asoslaridandir. Bu holatda tarjimonning mahorati guvoh tomonidan berilgan ko'rsatuvlarning yoki guvohning berilgan savolni tushunish aniqligi va batafsilligini ta'minlaydi. I. B. Jo'rayevning fikricha tarjima ba'zi talablarga javob berishi kerak bo'lib, ushbu talablarga **aniqlik, mukammallik, batafsillik, haqqoniylik, xolislik**⁴ kabilarni kiritadi. Tarjimon ushbu talablarga javob berishi lozim bo'lib, aks holda guvoh tarjimonni rad etishi mumkin bo'ladi. M. Niyozov esa tarjimonning ushbu jarayondagi ishtirokiga bo'lgan ehtiyoj haqida fikr yuritib, bu holatning jinoyat ishiga jalb qilingan shaxslarning, jumladan guvohning ham huquq va manfaatlarini qo'riqlashning kafolatlanishi, bundan tashqari aniqlangan ma'lumotning to'g'ri va yetarli anglashilishini ta'minlash va ishning to'g'ri hal qilinishida katta ahamiyatga egaligini ta'kidlaydi⁵.

Guvohning yana bir asosiy huquqlaridan biri bu o'ziga qarshi ko'rsatuv bermaslikdir. Ushbu holat ham sud majlisi davomida ham guvohning huquqi hisoblanadi va xalqaro huquq normalariga ko'ra ham har bir shaxs o'ziga qarshi ko'rsatuv bermaslik huquqiga egadir. Guvoh o'ziga qarshi ko'rsatuv bermaslik huquqi jinoyat protsessida uning huquq va erkinliklari kafolati va aybsizlik prezumpsiyasining amaliyotda ishlash mexanizmining muhim jihatlariandir. Buning sabablaridan biri sifatida ko'radigan bo'lsak shaxsning jinoyat sodir etganligi yoki etmaganligini isbotlash tegishli davlat organlari va mas'ul mansabdor shaxslarning vazifasi sanaladi va ular ushbu faoliyat davomida zarur holatlarni aniqlashi kerak bo'ladi.

Guvoh o'z manfaatlarini himoya qilish uchun surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sudning harakatlari va qarorlari yuzasidan shikoyatlar berish huquqi shaxsning huquqi va qonuniy manfaatlarining himoya qilinishi kafolatining asosiy jihatlariandir. Mazkur huquq jinoyat ishini yuritishga mas'ul bo'lgan shaxs yoki shunday davlat organlari tomonidan guvohning qonun bilan belgilangan manfaatlariga zid hisoblangan xatti-harakatlar sodir etilgan vaqtda paydo bo'ladi. Mazkur huquq guvohning qonuniy manfaatlarini kafolatlash bilan bir qatorda jinoyat protsessdagi nazorat funksiyasi ishlashiga ham ta'sir o'tkazadi.

3 Пўлатов А.С. Жиноят процессида гувоҳнинг процессуал мақоми ва уни такомиллаштириш масалалари: 12.00.09-жиноят процесси; ю.ф. бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация/ А.С. Пўлатов; илмий раҳбар Ф.М. Мухитдинов. -Тошкент, 2022. –С. 26.

4 Джураев И. Б. Жиноят ишлари юритиладиган тил принципи ва таржмоннинг процессуал мақоми: юрид. фан. номз. дисс. автореферати. - ТДЮИ. 2012. -Б.13.

5 Ниязов М. Жиноят процессига жалб килинган иштирокчиларни рад қилиш. Масбул муҳаррир ю.ф.д. Ф. Мухитдинов. - Т.: NOSHIR» нашриёти, 2013. - Б. 38.

JPK 66-moddasi doirasida guvohga tegishli huquqlar asosan shulardan iborat bo'lib, fikrimizcha bu doira juda tor hisoblanadi va guvohning jinoyat protsessi, xususan sud majlisida ham vazifalarini xolis va to'g'ri amalga oshirishi, bu jarayonda uning huquqlari va xavfsizligini, xolisligini ta'minlash uchun mazkur huquqlar va ularning asosi doirasini kengaytirishga ehtiyoj mavjud deb hisoblaymiz.

Guvohning milliy qonunchiligimizda mavjud bo'lmagan lekin ayrim xorijiy davlat qonunchiligida guvohga taqdim etilgan huquqlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Ukraina, Belorussiya, Ozarbayjon kabi davlatlarning Jinoyat-protsessual kodeksida guvohlarga guvohning sud davomida va u bilan bog'liq holatda sarflagan harajatlarini undirib olish huquqi berilganligining guvohi bo'lamiz. Ushbu qoida qo'shni Qozog'iston Respublikasining JPK sida ham o'z aksini topgan. Bundan tashqari bunday huquqlar sirasiga Ukraina va Rossiya Federatsiyasi tomonidan guvohlarga taqdim etilgan o'zining xavfsizligini ta'minlash yuzasidan jinoyat ishini yuritishga mas'ul shaxsga yoki sudga iltimosnoma kiritish huquqini kiritish mumkin.

Yana bir shunday huquqlardan hisoblanmish jinoyat ishiga oid o'zi yoki yaqin qarindoshining zarariga ishlaydigan hujjat, shuningdek ma'lumotlarni taqdim etishdan bosh tortish huquqi Armaniston Respublikasi qonunchiligida uchraydi. Va eng kerakli va boshqa MDH mamlakatlar qonunchiligida uchramaydigan huquqlardan tovush va tashqi ko'rinishni o'zgartirgan holda video-aloqa orqali ko'rsatuv berish huquqiga ega ekanlik va bu haqida ma'lumotga ega bo'lish huquqi Moldova milliy qonunchiligida mavjud bo'lib, ular qatorini guvohning xavfsizligini ta'minlash uchun guvohga tegishli ma'lumotlarning ajratilgan holda saqlanadigan bayonnomada yuritilishini talab qilish huquqi davom ettiradi.

Ushbu tahlildan kelib chiqib aytish mumkinki, mamlakatimizda guvohning isbotlashda tutgan o'rnidan kelib chiqib uning protsessdagi o'z vazifalarini xolis va haqqoniy bajarishi uchun sharoit yaratadigan huquqlarning yetarli emasligi va ularni takomillashtirishga talabning mavjudligi namoyon bo'ladi.

Undan ham muhimi guvoh sud majlisida o'zining protsessual maqomidan kelib chiqib protsessdagi o'ziga yuklatilgan vazifani to'liq va to'g'ri amalga oshirishi uchun unga qanday huquq va kafolatlar taqdim etilishi lozim degan savol tug'iladi va o'ylaymizki ushbu tezisda olib boriladigan tadqiqotlar natijasida ushbu savollarga yechim topamiz.

Guvohning huquqlarini uning protsessual maqomiga mutanosiblashtirish jarayonida uning majburiyatlari haqidagi masalalarni ham tartibga solish dolzarblik kasb etadi deb o'ylaymiz. Guvohning huquqlari bilan bir qatorda uning majburiyatlari ham JPK ning 66-moddasida belgilab qo'yilgan. Ushbu holatda majburiyat tushunchasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, u shaxsning qonun bilan belgilab qo'yilgan va u asosida biror harakatni bajarishda namoyon bo'ladigan, shaxs o'z faoliyati davomida amal qilishi shart bo'lgan va amal qilmaganlik uchun tegishli majburlovga olib keladigan harakatlar jamlanmasidir. Protsessual majburiyatlar tushunchasi haqida ayrim olimlar fikr yuritib, bu borada bir qator mulohazalarni ilgari surishadi. Jumladan, **M.O. Bayev** tomonidan bildirilgan fikrlarga ko'ra protsessual majburiyatlar deganda jinoyat protsessi ishtirokchilari qonunda belgilangan talablarni amalga oshirishga qaratilgan harakatlar va bu jarayonda ayrim harakatlardan tiyilish chegarasini belgilovchi, mazkur talablarni bajarmaganlik uchun tegishli sanksiyalar qo'llanishiga sabab

bo'luvchi qoidalar tizimi tushuniladi⁶. Bizning fikrimizcha guvohning majburiyatlari sifatida jinoyat ishi uchun ahamiyatli muayyan ma'lumot va ishga tegishli biror ashyoga egalik qilayotgan shaxsning odil sudlovni amalga oshirish jarayonidagi vazifalarini bajarishiga oid o'z fuqarolik burchini yetarli darajada bajarishini belgilovchi protsessual normalar majmuasi ko'rilishi lozim.

JPKning 66-moddasida belgilangan majburiyatlar yuqoridagi holatlarni tartibga solishga ko'ra mustahkamlab qo'yilgan. Ushbu majburiyatlarning bajarilishi davlat tomonidan ta'minlanib, ularning bajarilmaganligi natijasida davlatning majburlovi vujudga kelib, ushbu holatda majburlov mexanzimi asosida majburiyatlarning bajarilishi ta'minlanadi. JPK 66-moddasida belgilangan majburiyatlardan yolg'on guvohlik berish va ko'rsatuv berishdan bosh tortishi ularga nisbatan tegishli javobgarlik kelib chiqishiga asos bo'ladi. Shuningdek ushbu tarzda javobgarlik sud muhokamasi tartibini buzganlik holatida ham vujudga keladi. Ushbu holatlarda javobgarlik kelib chiqadigan bo'lsa, guvoh uzrsiz sababga ko'ra sud majlisi olib borilayotgan joyga kelmagan holatda esa unga nisbatan protsessual majburlov chorasi qo'llanilib, majburiy keltirish amalga oshiriladi.

Guvohning majburiy keltirilish tartibi va uning asoslari JPK ning 262-moddasida mustahkamlab qo'yilgan. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, guvohni sudga majburiy keltirish uchun sud ajrim chiqaradi. Ushbu ajrim ham guvohning protsessual maqomini belgilovchi asoslardan biridir. Chunki ushbu ajrimda majburiy keltirilishi lozim bo'lgan shaxs haqidagi ma'lumotlar bilan birgalikda uning protsessual maqomi ham ko'rsatilgan bo'ladi.

Guvohning huquqlari bilan bir qatorda majburlov choralari va ular belgilangan normalar ham guvohning protsessdagi, jumladan sud majlisidagi protsessual maqomining huquqiy asoslari sirasiga kirib, uning protsess davomidagi faoliyatining asoslarini tashkil etadi.

Sud majlisida guvohning protsessual maqomining huquqiy asoslariga oid tahlilni davom ettiradigan bo'lsak, JPK 19-moddasiga ko'ra agar protsess ishtirokchilarining, shu jumladan guvohning ham xavfsizligini ta'minlash maqsadida sud majlisining yopiq tarzda o'tkazilishiga yo'l qo'yilishi belgilangan. Ushbu holat ham guvohning maqomi va uning vazifalarini to'g'ri ado etishi uchun muhim huquqiy asoslardan biri deb o'ylaymiz.

JPK ning 75-moddasida guvohning oylik maoshi u sud majlisida bo'lgan barcha vaqtdagi saqlanishi, shuningdek ishlamaydigan shaxslarga ular kundalik mashg'ulotlari uchun shug'ullana olmaganligi uchun haq to'lanishi, bundan tashqari sudda ishtirok etish bilan bog'liq holatda sarflagan barcha harajatlarini undirish huquqi kafolatlanadi. Bundan tashqari JPKning 319-moddasida ham o'rtacha ish haqining saqlanishini tartibga soluvchi norma mavjud. Ushbu holat ham protsessning boshqa ishtirokchilari qatori guvohning ham suddagi ishtirokining ta'minlanishini tashkil etuvchi asoslaridandir.

Shuningdek guvohning suddagi protsessual-huquqiy maqomiga oid huquqiy asoslardan yana biri JPK ning 97-moddasida keltirib o'tilgan bo'lib, unga ko'ra guvoh so'roq qilinishi uchun sudga chaqiruv qog'ozi asosida chaqiriladi. Ushbu chaqiruv qog'ozi uning maqomi, borishi lozim bo'lgan vaqt va manzil, shuningdek uzrsiz sabablarga ko'ra kelmaganda vujudga keladigan oqibatlar ham ko'rsatilib o'tiladi. Ushbu asos ham guvohning sud majlisida guvoh

6 Баев М. О. Уголовно-процессуальные обязанности. Запреты и ограничения как структурообразный фактор предупреждения злоупотребления правом адвокатом-защитником в уголовном судопроизводстве / Судебная власть и уголовный процесс. 2014. №3. -С.107-116.

sifatidagi protsessual maqomidan dalolat beradi. JPK ning 114-moddasiga ko'ra guvoh sudda advokati bilan hozir bo'lganda uni so'roq qilish advokat ishtirokida amalga oshiriladi. Shuningdek guvohni so'roq qilish so'roq qilishning umumiy qoidalari asosida (JPKning 96-108-moddalariga asosan) amalga oshirilishi lozim. Shu o'rinda shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki guvoh sud davomida sudya tomonidan olib boriladigan tergov harakatlariga jalb etilishi mumkin. Bu ham uning suddagi protsessual maqomiga va uning huquqiy asoslariga oid holat hisoblanadi.

Guvohning suddagi ishtirokiga oid holatni tartibga soluvchi yana bir muhim normalardan biri ko'rsatuvlarni oldindan mustahkamlab qo'yishdir. Ushbu jarayon JPKning 12¹-bobi bilan tartibga solinib, guvoh keyinchalik sudda ishtirok etolmay qolishiga asoslar bo'lgan uning ko'rsatuvlarini sud tomonidan oldindan mustahkamlab qo'yish amalga oshiriladi. Guvohning maqomi va uning xavfsizligini ta'minlovchi huquqiy asos sifatida JPKning 270-moddasini keltirib o'tish mumkin.

Bundan tashqari ushbu masala O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-yanvardagi 515-sonli "Jabrlanuvchilarni, guvohlarni va jinoyat protsessining boshqa ishtirokchilarini himoya qilish to'g'risida"gi qonuni⁷ bilan ham tartibga solinadi.

Guvohning suddagi protsessual maqomi haqidagi fikrlarni davom ettiradigan bo'lsak, guvoh sudda guvoh tariqasida ishtirok etishi uchun jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov yoki surishtiruvda ham guvoh sifatida ishtirok etgan bo'lishi lozim (JPK 387-moddasi). Bu ham qaysidir ma'noda uning guvoh sifatida sudda ishtirok etishiga oid talablardandir va maqomidan dalolat beradi.

Sudda guvoh sifatida ishtirok etgan shaxslar ko'rsatuvlar beradi va lozim hollarda sud majlisi bayonnomasidagi o'z ko'rsatuvlarini imzolaydilar (JPK 426-m). Guvohlar xolisligini ta'minlash uchun ular raislik qiluvchi farmoyishiga ko'ra alohida xonaga chiqib turishadi va so'roq qilinmagan guvohlar so'roq qilingan guvohlar va sud zalidagi boshqa ishtirokchilar bilan muloqot qilmasligi lozim bo'ladi (JPK 432-m).

Guvoh sudda amalga oshiradigan muhim ishlardan yana biri bu guvohlik qasamyodini qabul qilishdan iboratdir. Guvoh ko'rsatuv berishdan bosh tortganlik va bila turib yolg'on ko'rsatuv berganlik uchun ogohlantirilgandan keyin u guvohning qasamyodini qabul qiladi.

Shundan so'ng guvohdan uning majburiyati va javobgarligi tushuntirilgani haqidagi tilxat olinib, sud majlisi bayonnomasiga ilova qilinadi. Ammo 16 yoshga to'lmagan guvohga qasamyod qabul qilish taklif etilsada, u ko'rsatuv berishdan bosh tortgani yoki bila turib yolg'on ko'rsatuv bergani uchun javobgarlik to'g'risida ogohlantirilmaydi va undan tilxat olinmaydi (JPK 441-m).

Apellatsiya va kassatsiya instansiyasi sudlarida hamda ishni taftish tartibida ko'rish jarayinida ham guvohning protsessual maqomi birinchi instansiya sudida bo'lganligi kabi saqlanadi va u shunga mutanosib huquq va majburiyatlarga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sud majlisida guvohning protsessual maqomining huquqiy asoslari yetarli darajada belgilanmagan va bu boradagi qonunchilik normalarini takomillashtirish ehtiyoji mavjud. Bu holat guvohning sud majlisidagi vazifa va funksiyasini

7 Qarang: O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 14-yanvardagi O'RQ-515-sonli "Jabrlanuvchilarni, guvohlarni va jinoyat protsessining boshqa ishtirokchilarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son. <https://lex.uz/docs/-4159913>

yanada aniq qilib belgilab, uning xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq masalalarni hal etib, guvoh tomonidan beriladigan ko'rsatuvlarning ishonchli va xolisligini, uning to'g'riligini ijobiy tomonga o'zgartirishda muhim ahamiyatga ega deb o'ylaymiz.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. – Toshkent, 2024.
2. O'zbekiston Respublikasining “Jabrlanuvchilarni, guvohlarni va jinoyat protsessining boshqa ishtirokchilarini himoya qilish to'g'risida”gi Qonuni, 2019-yil 14-yanvar.
3. Jurayev I.B. “Jinoyat protsessi nazariyasi”. – Toshkent: TDYuI nashriyoti, 2022.
4. Niyozov M. “Jinoyat-protsessual huquq: nazariya va amaliyot”. – Toshkent: Adolat, 2021.
5. Bayev M.O. “Protsessual majburiyatlar va ularning javobgarlik bilan bog'liqligi”. – Yuridik fanlar jurnali, 2020, №3.
6. Ukraina Jinoyat-protsessual kodeksi. – Kyiv: Юридична література, 2021.
7. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat-protsessual kodeksi. – Moskva: Проспект, 2020.
8. Qozog'iston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. – Nur-Sultan, 2022.
9. Armaniston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. – Yerevan, 2021.
10. Moldova Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. – Kishinev, 2021.
11. Normativ-huquqiy hujjatlar milliy bazasi (lex.uz) – www.lex.uz